

Expression of Love of the Lover and Beloved lived in the Sangam Period

Dr. S. Prabakaran, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1607-8931>

DOI: 10.5281/zenodo.11552845

Received: 15 March 2024; Revised: 12 April 2024; Accepted: 22 April 2024; Available Online: 30 May 2024

Abstract

Tamil Nadu is said to be one of the ancient lands of mankind that has been a model society built on love and other virtues that drive the way of a benevolent life. Indeed, love has existed since the beginning of the life of human beings on this earth, Sangam life portrays the importance of love through the verses mainly focussed on love and life among the Thalaivan (lover) and Thalaivi (beloved). Love is an expression of human instinct and Tamil heritage and society has been built upon the deliverance of love among the lovers. Many lives are pivotal examples of love from the Sangam Period till today. Love is an expression of true understanding and mutual agreement for the commitment of life among the Thalaivan (lover) and Thalaivi (beloved). Many evidences of love and life are found in Sangam Literature. Sangam Literature mostly talks about (love) inner life. At Sangam times, every couple wants a loving life and those themes are dealt with by the poets of those times in the verses of Sangam literature. A life based on love can be an assurance of peaceful life and harmony. It has been seen in abundance in the Sangam songs. Sembulappeyalneerar highlights the love of Thalaivan for the Thalaivan through the song in a clear manner. Hence, this article explores the love of the leader who lived in the Sangam period through select Sanga literature.

Keywords: Sangam Times, Thalaivan, Thalaivi, Love, Expression.

References

- [1] Sa.Ve.Suppiramaniyan, (U A). *Kurunthokai*. Sanga Ilakkiyam, Volume – 1, Manivasakar Pathippakam, Chennai, 2010.
- [2] Sa.Ve.Suppiramaniyan, (U A). *Natrinai*. Sanga Ilakkiyam, Volume – 1, Manivasakar Pathippakam, Chennai, 2010.
- [3] Ka.Pa.Aravanan. *Ainthinai Imbathu*. Sabhanayagam Printers, Chennai - 10.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த தலைவன் தலைவியின் அன்பின் வெளிப்பாடு

முனைவர் ச. பிரபாகரன், தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1607-8931>

DOI: 10.5281/zenodo.11552845

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனித குலத்தின் ஆதி நிலங்களுள் ஒன்றாகச் சொல்லப்படும் தமிழ் நிலமானது, உயிர்களின் அடிப்படை உணர்வான அன்பின் மீது கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகமாகவே தோன்றி நிலைப்பெற்றுள்ளது. இம்மண்ணிலகில் உயிர்கள் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து அன்பு இருந்துள்ளது என்பதற்குச் சான்றாக, இவ்வுலகில் வாழும் உயிரினங்கள் அனைத்தும் பொருந்தும். ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிர் வரை அனைத்து உயிர்களும் அன்பு காட்டாமல் இருப்பதில்லை. அன்பு மனிதனின் உள்ளுணர்வை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்வாக காணப்படுகின்றது. அன்புக்காக சங்க காலத்திலிருந்து இன்றைய காலம் வரை பல உயிர்கள் இறந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. அப்படி இருந்தாலும் இந்த அன்பையாரும் வெறுப்பதில்லை. அன்பின் வெளிப்பாடாக காதல் அமைகின்றது. அன்பின் வழியது மட்டுமே உயர்நிலை என்று வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள், தமிழ் மொழியின் தொல் இலக்கியமான சங்க இலக்கியங்களில் பரவிக் கிடக்கின்றன. சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சில பாடல்களின் வழியாக அன்பின் வெளிப்பாட்டை இக்கட்டுரை ஆராய முற்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: சங்க காலம், தலைவன், தலைவி, அன்பு, வெளிப்பாடு.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் (அன்பு) அக வாழ்க்கையை எடுத்துரைக்கின்றன. மனித வாழ்வில் அன்பு சார்ந்த வாழ்க்கையை அனைவரும் விரும்புகின்றனர். அன்பு சார்ந்த வாழ்க்கையைச் சங்கப்பாடல்களில் மிகுதியாக காணலாம். செம்புலப்பெயல்நீரார் தன் பாடலில் தலைவனின் அன்பை “செம்புலப் பெயல் நீர் போல அன்புடைய நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே” (குறுந். கதை 5. பாடல் 40) என்ற பாடல் அடிகள் வழியாக தலைவன் தலைவி மீது வைத்துள்ள அன்பினை எடுத்துரைக்கின்றார். சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த தலைவன் தலைவியின் மீது கொண்டுள்ள அன்பினை இக்கட்டுரை வழியாக அறியலாம்.

தலைவியின் உணர்வை வெளிப்படுத்தும்நிலை

கார்காலம் வந்துவிட்டது. கார்காலத்தில் திரும்பிவருவேன் என்று சொல்லிச் சென்ற தலைவன் இன்னும் வரவில்லை. தலைவனின் பிரிவினால் தான் வருந்துகின்றேன். தான் பசலையுற்றதையும் கார்காலம் வந்ததையும் யாராவது தலைவனிடம் சென்று கூறினால் நன்றாக இருக்குமே என்று தோழியிடம் தலைவி கூறுகின்றாள். இதனை,

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இன்ன ளாயினள் நன்னுதல் என்றவர்த்
 துன்னச் சென்று செப்புநர்ப் பெறினே
 நன்றுமன் வாழி தோழிநம் படப்பை
 நீர்வார் பைம்புதற் கலித்த
 மாரிப் பீரத் தலர்சில கொண்ட (குறுந். பா.எண். 98)

என்ற பாடல் வழியாக தலைவன் மீது தலைவி வைத்த அன்பை அறியமுடிகிறது.

தலைவனின் இதயம் பொருளுக்காக ஆசைப்படுகிறது. அது போன்று முன்னர் நடந்த நிகழ்வை எண்ணிப் பார்க்கின்றான்.

குன்றுஊர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைத்து
 உள்ளினென் அல்லெனொ யானே முள்ளேயிற்று
 திலகம் தைஇய தேம்கமழ் திருநுதல்
 எமதும் உண்டு ஓர்மதிநாட் திங்கள் (நற். பா. எண். 62)

முன்னொரு நாள் பொருள்தேடிப் பிரியும்போது காட்டின் இடையில் ஊர்ந்து செல்லும் நிலவைப்பார்த்து முள்போன்ற பற்களையும் திலகம் பொருந்திய மனம் கமழும் அழகிய நெற்றியையுமுடைய நிறைமதியான திங்கள் ஒன்று எமக்கு உரிமையானதும் உள்ளது. அது உயர்ந்த மலையின் அப்பால் உள்ள ஊரில் உள்ளது என அன்பு நிறைந்த மனதுடன் நினைத்துப் பார்க்கின்றான். பொருளீட்டச் சென்றாலும் இயற்கையானது தலைவியை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றது.

தலைவியின் அன்பு

தலைவனை நெடுங்காலம் பிரிந்திருந்த தலைவி தலைவன் திரும்பி வரும் நாளை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து ஏங்கி மெலிந்து போகிறாள். ஒரு கட்டத்தில் தன் வாழ்வைப் பற்றிய நம்பிக்கையையும் இழந்து விடுகிறாள். தலைவனைக் காணாமலேயே தன் உயிர் பிரிந்து விடுமோ என்று பயப்படுகின்றாள். இந்நிலையில் தலைவி தலைவனைப் பிரிந்த நிலையைத் தோழியிடம் நெஞ்சம் வருந்த எடுத்துரைக்கிறாள். அவள் தன் தோழியிடம், நான் இறப்பதற்கு பயப்படவில்லை. ஆனால் நான் இறந்து விட்டால் பிறகு வேறு பிறப்பு எனக்குக் கிடைத்து அந்தப் பிறப்பில் என் தலைவனை நான் மறந்துவிடுவேனோ! என்று நான் அஞ்சுகிறேன் என்று தோழியிடம் கூறுகின்றாள். இக்கருத்து தலைவியின் அற்புதமான ஒரு அன்பின் உணர்வை நற்றிணைப் பாடல் வழி நாம் உணரலாம்.

சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சவல் சாவேன்
 பிறப்புப் பிறிது ஆகுவதாயின்
 மறக்குவேன் கொல் என் காதலன் எனவே (ந. பா. எண். 397)

என்ற பாடல் வழியாக தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி தன் அன்பின் வெளிப்பாட்டை எடுத்துரைக்கின்றாள்.

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மூங்கில் வேலியாக கொண்ட மலை நிலத்தில் வேரிலுள்ள கொம்புகளில் பலாப்பழங்கள் தொங்குகின்ற மலைநாட்டுத் தலைவனே! விரைவில் தலைவியை மணம் செய்துகொள்ளும் காலத்தை உண்டாக்கிக் கொள்வாயாக! உன்னைத் தவிர யாரால் தலைவியின் நிலையை அறிந்துகொள்ள முடியும்? மலையின் சாரலில் சிறிய கொம்பிலே பெரிய பலா தொங்கிக் கொண்டிருப்பதுபோல, தலைவியின் உயிரோ மிகச்சிறியது அவள் உன்மேல் கொண்ட அன்பு பெரியது. ஒரு பெண்ணின் காதல் உணர்வை ஒரு ஆண் கவிஞன் மிக எதார்த்தமாக பதிவு செய்துள்ளார். இதனை,

வேரல்வேலி வேர்கோட் பலவின்

சாரல்நாட! செவ்வியை ஆகுமதி!

யார் அஃது அறிந்திசினோரே! சாரல்

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழம் தூங்கியாங்கு, இவள்

உயிர்தவச் சிறிது, காமமோ பெரிதே! (குறுந். பா. எண். 18)

இப்பாடல் வழி தலைவியின் காதலைத் தோழி தலைவனிடம் எடுத்துக்கூறுகின்றாள்.

மறு பிறவியிலும் நீயே என் கணவன்

இவ்வுலகில் மனித பிறவிக்கு மட்டும் ஏழு பிறவி இருப்பதாக நம்புகின்றனர். இப்பிறவியில் தலைவன் தலைவியின் மீது காட்டும் உண்மையான அன்பு மறுபிறவியிலும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மறுபிறவி உண்டு என்று தலைவி நம்புகின்றாள். ஆதலால்தான் திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு பெண் தன் கணவனை இப்பிறவியில் நீ எனக்கு கணவனாக கிடைத்தது பெரும் பாக்கியம், இந்த பாக்கியம் எல்லா பிறவிகளிலும் கிடைக்க வேண்டும். இதனை,

இம்மை மாறி மறுமை யாயினும்

நீயா கியரென் கணவனை

யானாகியர்நின் நெஞ்சநேர்பவளே (குறுந். பா. எண்.49)

மலையும் மலை சார்ந்த இடமுமாகிய குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழும் பெண்ணின் காதலைக் கபிலர் எதார்த்தமாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

தலைவன் தலைவியின் வாழ்க்கை

பாலை நிலத்தில் காதல் மிகுந்த ஆண் மானும், பெண் மானும் ஓடிக்களைத்து தாகம் தீர்க்க நீர் வேண்டி, அங்குமிங்கும் அலைகின்றன. ஒரு சுனையில் ஒரு மான் மட்டும் அருந்துவதற்கான நீர் உள்ளது. இந்நிலையில் பெண்மான் நீர் அருந்தட்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஆண் மான் நீர் குடிப்பதுபோல் பாவனை செய்தது, அதே போல் பெண்மானும் நீர் குடிப்பதுபோல் பாவனை செய்தது. தன் துணை குடிக்கட்டும் என்று ஆண்மானும் தன் துணை குடிக்கட்டும் என்று பெண்மானும் பாவனை செய்தன. சுனையின் நீர் குறையவே

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இல்லை.தங்கள் காதலினை அந்த இரண்டு மான்களும் வெளிப்படுத்திய விதத்தை நமக்கு உணர்த்துகிறது ஐந்திணை ஐம்பது. இதனை,

சுனைவாய்ச்சிறுநீரை, எய்தாது என்று, எண்ணி,

பிணைமான் இனிது உண்ணவேண்டி - கலைமாதன்

கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர், காதலர்

உள்ளம் படர்ந்த நெறி (ஐந்திணை ஐம்பது. பா. எண். 38)

என்ற பாடல் வழியாக மாறன் பொறையனார் எடுத்துரைக்கின்றார். உண்மையான காதல் வாழ்க்கையில் தலைவனும், தலைவியும் எவ்வாறு விட்டுக்கொடுத்து வாழவேண்டும் என்பதை மனிதனுக்கு விலங்குகள் வழியாக எடுத்துரைக்கிறார்.

தலைவனின்இரக்கம்

தலைவன் முன்னொரு காலத்தில் பொருள்தேடச் சென்றான். பின்னும் பொருள்தேட எண்ணினான். பொருள் மனிதனின் வாழ்விற்கு அச்சாணி. பொருளில்லையெனில் இவ்வுலக வாழ்வில்லை என்றால் மிகையாகாது. ஆனால், தலைவன் அதைத் தலைவிக்காக இப்பொழுது வேண்டாம் எனத் தள்ளி வைக்கிறான்.

யானே உள்ளிய வினை முடித்தன்ன இனியோள்

மனைமாண் சுடரொடு படர்பொழுது எனவே? (நற். பா. எண். 3)

தலைவி என்பவள் நினைத்த செயலை முடித்த நிலைக்கு ஒப்பானவள். மாலைப்பொழுதில் நான் அவளுடன் இருக்க வேண்டும். எனவே, தான் பொருள் தேடச் செல்லவில்லை எனத் தன் நெஞ்சிடம் கூறுகிறான். தலைவன் இல்லையே என்ற எண்ணம் வந்தாலே தலைவி துன்பம் அடைவாள் அந்த துன்பத்தை தலைவிக்கு நான் தரக்கூடாது என்று நினைக்கின்றான்.

தோழி தலைவியை ஆற்றுப்படுத்துதல்

தலைவன் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றான். இந்தப் பயணத்தில் என்னை மறந்துவிட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்கிறாள் தலைவி. அதற்குத் தோழி வருந்தாதே அவர் உன்னை ஒருநாளும் மறக்கமாட்டார். அப்படியேமறந்தாலும் அவர் சென்ற வழி இருக்கின்றதே அது அவருக்கு உனது நினைவுகளை உண்டுபண்ணும் என்கிறாள். எவ்வாறு உண்டு பண்ணும் என்று கேட்கிறாள் தலைவி. தலைவன் சென்ற அந்த காட்டுப் பாதையில் யானைகள் ஆணும் பெண்ணுமாக ஏராளமாகத் திரியும் வெயில் தாங்கமுடியாமல் தாகத்தில் பெண்யானை திரியும் பெண்யானையின் தாகம் தீர்க்க, ஆண்யானை மரப்பட்டைகளைப் உரித்து தன் இணையான பெண்யானைக்கு அன்புடனும், காதலுடனும் ஊட்டிவிடும். அதைக் கண்டதும் தலைவனுக்கு உன் நினைவு வந்து விடும். அந்தக் காட்சிகள் தலைவனை விரைவில் வரவழைக்கும் கவலைப்படாதே. இதனை,

நசைபெரி துடையர் நல்கலு நல்குவர்

பிடிபசி களைஇய பெருங்கை வேழம்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மென்சினை யாஅம் பொளிக்கும்

அன்பின தோழியவர் சென்ற வாறே (குறுந். பா. எண்.37)

விலங்குகளின் காதலை மனிதனின் காதலோடு இணைத்து பாடியுள்ளார் பெருங்கடுங்கோ.

தலைவன் தலைவி இல்லறம் நடத்தும் விதம்

தயிரைத் தாளிப்பதால் புகை எழுந்து அவள் கண்ணிற்பட்டு உறுத்திய போதிலும், தாளிப்பைத் தவறவிட்டால் தயிர்க்குழம்பின் சுவைப்பயன் குறையும் என்று கண்டு, புகைக்கு இடையேயும் உற்று நோக்கித் துழாவிச் சமைத்து முடித்தாள். கணவன் வீடு திரும்பியவுடன் அவனுக்குப் பரிமாறினாள். அவனோ நன்றாயிருக்கிறது என்று பாராட்டி சாப்பிட்டான். தன் சமையலுக்குக் கிடைத்த பாராட்டை எண்ணி மனைவி உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி மலர்ந்தது. அகத்தில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியால் புறத்தில் புன்முறுவலுடன் தலைவி காணப்பட்டாள். தலைவன், தலைவி இல்லறம்; நடத்தும் நிகழ்வினை,

முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்

கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடிக்...

இனிதெனக் கணவன் உண்டலின்

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே (குறுந். பா. எண். 167)

என்ற பாடல் வழி அறிய முடிகின்றது.

தலைவனின் பிரிவை தாங்காத தலைவி

தலைவியின் காதல் அவளுடைய பெற்றோர்களுக்குத் தெரிந்த பின்பு தலைவனைச் சந்திக்கவிடாமல் காவல் போட்டனர். அந்த நிலையில் தலைவனைப் பார்க்காத தலைவி தன் கவலைகளைத் தன் தோழியிடம் கூறினாள். அன்றில் பறவை ஒன்றையொன்று பிரியாமல் வாழும். அவை குளத்தில் இணைந்து செல்லும் வழியில் பூ ஒன்று தடையாக எதிர்ப்பட்டாலும் அந்த ஒரு நொடிப் பிரிவை ஓர் ஆண்டு கால அளவாக நினைத்து வருந்துமாம். அந்த அன்றில் பறவைகள் போல நாங்களும் ஒருயிர் ஈருடல்களாக வாழ்கிறோம். தலைவன் என்னைப் பிரிந்தால் ஒருயிர் ஒருடலாக வாழும் நிலை வந்துவிடும். தலைவன் பிரிந்தவுடன் என் உயிர் போய்விடுவது மேலானது என்கிறாள் தலைவி. இதனை,

பூவிடைப் படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன

நீருறை மகன்றிற் புணர்ச்சி போலப்...

...திருவேம் ஆகிய வலகத்

தொருவே மாகிய புன்மை நாம் உயற்கே (குறுந். பா. எண். 57)

இப்பாடல் வழியாக அன்றில் பறவையின் அன்பையும், தலைவன் மீது தலைவி கொண்ட அன்பையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

முடிவுரை

பொருளுக்கு இலக்கணம் வகுத்த தமிழ்ச் சான்றோர்கள் அக வாழ்க்கையில் மனித

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வாழ்க்கையில் அன்பு என்ற ஒற்றை மந்திரம் வாயிலாக முழுமை பெற்றார்கள். தலைவன்-தலைவி இருவரும் வாழ்ந்து காட்டும் வாழ்க்கையில் தான் வாழ்வின் முழுமை அமைந்துள்ளது என்பதை சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. தலைவி தன் அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமும், தலைவன் தலைவியின் அன்பைப் புரிந்து கொள்ளும் விதமும், தோழி தலைவியை ஆற்றுப்படுத்தும் விதமும் போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் அன்பை மையமாக வைத்தே படைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வழி அறியமுடிகின்றது.

துணை நின்ற நூல்கள்

- [1] ச.வே.சுப்பிரமணியன், (உ.அ). குறுந்தொகை, சங்க இலக்கியம் - எட்டுத்தொகை, தொகுதி -1), மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [2] ச.வே.சுப்பிரமணியன், (உ.அ). நற்றிணை. சங்க இலக்கியம் - எட்டுத்தொகை, தொகுதி -1), மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [3] க.ப.அறவாணன். ஐந்திணை ஐம்பது. சபாநாயகம் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை - 10.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.